

Référencer sa revue diamant pas à pas

Cette frise chronologique présente les systèmes d'information dans lesquels référencer en priorité sa revue en libre accès.

Vos interlocuteurs

Pour vous accompagner dans le référencement de votre revue, n'hésitez pas à contacter :

- votre pôle éditorial (xxx@yy.fr)
- la plateforme ou pépinière qui héberge votre revue (xxx@yy.fr)
- vos presses universitaires (xxx@yy.fr)
- votre bibliothèque universitaire (xxx@yy.fr)

Inscrire la revue dans Crossref

Au préalable

Qui ? *

Enregistrer les DOI avec Crossref

Après obtention de l'ISSN

Qui ? *

Référencer la revue dans Mir@bel

Après obtention de l'ISSN

Qui ? *

Candidater au DOAJ

Conditions d'accès : après 1 an de publication et au moins 10 articles de recherche en accès ouvert

Qui ? *

Demander un e-ISSN

À parution ou ouverture de la revue en ligne

Qui ? *

Signaler la revue dans le SUDOC et les catalogues de bibliothèques

Après obtention de l'e-ISSN

Qui ? *

Déclarer la politique de publication dans Sherpa via Mir@bel

Après référencement dans Mir@bel

Qui ? *

Compte tenu du soutien massif des établissements d'enseignement supérieur et de recherche à la [Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche](#), les bases propriétaires Web of Science et Scopus ne font pas partie de nos recommandations pour le référencement d'une revue.

Il existe des systèmes d'information thématiques ou disciplinaires dans lesquels votre revue peut également être référencée.

Qui ? * À adapter à votre contexte local